

Considerações críticas ao conceito de *compliance*

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da PUC-SP.
E-mail: ricmarconde@uol.com.br / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4161-9390>

Resumo: Este estudo submete à crítica a utilização na linguagem jurídica da palavra “compliance”. Ela possui um sentido técnico de “capacidade de adaptação”, que é incompatível, no direito brasileiro, com o significado jurídico de “respeito ou conformidade às regras jurídicas vigentes”. O sentido técnico de “adaptação” é coerente, no direito inglês e norte-americano, com a submissão da Administração Pública ao regime privado e com a adoção do modelo gerencial. Não é, contudo, compatível com a Administração Pública brasileira, submetida ao direito administrativo e ao modelo burocrático. A adoção da palavra “compliance”, no Brasil, para se referir aos mecanismos de integridade é um efeito direto do fenômeno chamado “neocolonialismo”.

Palavras-chave: *Compliance*. Administração gerencial. Administração burocrática. Neocolonialismo.

Sumário: **1** O que significa *compliance*? – **2** *Compliance* e burocracia – **3** Direito administrativo e *Common Law* – **4** *Compliance* e o contexto cultural brasileiro – **5** *Compliance* na doutrina brasileira – **6** *Compliance* e neocolonialismo – **7** Conclusões – Referências

1 O que significa *compliance*?

A palavra “compliance” é uma palavra inglesa que significa “conformidade”, comportamento de acordo com a norma.¹ No vernáculo, existe a palavra “compliância”,² advinda justamente da palavra inglesa “compliance”. Segundo o Houaiss, “compliância” é um termo da Física, referente a “num sistema mecânico linear, propriedade de um corpo ou de uma substância de permitir que ocorra uma alteração em sua forma, diante de uma força unitária aplicada”.³ A palavra “compliance”, com esse sentido

¹ Segundo *Cambridge Dictionary*: “when people obey an order, rule or request”. CAMBRIDGE University Press. *Cambridge advanced learner’s dictionary*. 3. ed. Cambridge, 2008, p. 283.

² A palavra é registrada no VOLP: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa*. 5. ed. São Paulo: Global, 2009, p. 206. Nos termos da Lei Federal nº 5.765/71, compete à Academia discriminar no VOLP as palavras que pertencem ao vernáculo e atualizá-lo periodicamente.

³ HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello (Ed.). *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 505. O termo também aparece, com o mesmo significado, no Dicionário de Física do Houaiss: RODITI, Itzhak. *Dicionário Houaiss de Física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 47.

da Física, é bastante utilizada na Fisiologia. O conceito é assim apresentado por Eric P. Windmaier, Hershel Raff e Kevin T. Strang:

O grau exato com que determinada alteração da pressão transpulmonar expande os pulmões depende da distensibilidade ou complacência dos pulmões. A *complacência pulmonar* (C_L) (do inglês, *lung compliance*) é definida como a magnitude da alteração do volume pulmonar (ΔV_L) produzida por uma determinada mudança na pressão transpulmonar: ($C_L = \Delta V_L / \Delta P_L$). Essa equação indica que, quanto maior a complacência pulmonar, mais fácil a expansão dos pulmões em qualquer mudança determinada da pressão transpulmonar. A complacência pode ser considerada o inverso da rigidez. Uma baixa complacência pulmonar significa que uma pressão transpulmonar maior do que o normal precisa ser desenvolvida pelo pulmão para produzir determinado grau de expansão pulmonar. [...] Quanto menos complacente for o pulmão, mais energia será necessária para produzir determinado grau de expansão.⁴

Sobre a palavra espanhola “compliance”, equivalente à palavra portuguesa “compliância”, elucidativa é a explicação dada por Elsie T. Turchetto, Leonardo Makinistian e Rubén L. Makinistian:

La palabra Compliance es un anglicismo que proviene de Compliance, un término con muchas acepciones. Citamos tres: 1) Anglicismo para indicar adaptabilidad, metafóricamente, lo opuesto a la rigidez; 2) ~pulmonar: medición de la facilidad con que se expanden los pulmones y el tórax durante los movimientos respiratorios, determinada por el volumen y la elasticidad pulmonar; 3) determinación de la

⁴ WINDMAIER, Eric P.; RAFF, Hershel; STRANG, Kevin T. *Fisiologia humana*. Tradução: Ana Cavalcanti Carvalho Botelho *et al.* 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017, p. 470. No mesmo sentido, segundo Carlos Roberto Douglas, em decorrência de uma “tradução inadequada do inglês”, a *função de capacitância* ou *complacência* ou *compliance* dos autores ingleses é a relação entre a variação do volume pela variação de pressão (DOUGLAS, Carlos Roberto. *Tratado de fisiologia aplicada às ciências médicas*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006, p. 08). Mais adiante, o autor se utiliza do conceito para explicar a dispneia: “Para haver sensação dispnéica é mister haver restrição do *compliance* pulmonar, ou seja, como discutido no Cap. 28, esta se refere à capacidade do pulmão de modificar seu volume (ΔV) quando ocorrer uma mudança de pressão transpulmonar (ΔP). Pela elasticidade das estruturas pulmonares estas podem se distender quando se aplica uma pressão suficiente. Havendo *compliance* normal ($\Delta V / \Delta P$, ou seja, ml/mmH₂O), como ocorre em condições de saúde, não há sensação consciente de respiração, porém, ao reduzir-se ($\Delta V / \Delta P$) começa a evidenciar-se a sensação de dispneia, cuja magnitude varia proporcionalmente com a redução da *compliance*” (*Idem*, p. 399). E, adiante, o conceito é novamente utilizado, agora para explicar as características das vênulas e veias: “As *vênulas* e veias recebem o sangue dos capilares que se caracterizam hemodinamicamente por apresentar uma baixa pressão. Desse modo, ingressa no sistema venoso uma pressão de origem capilar que, no compartimento venoso, é transformada em volume. A entrada da pressão, de fato, determina uma diferença de pressões (ΔP) e a variação do volume produzido representa uma diferença de volume (ΔV). Daí que a função fundamental das vênulas e veias seja uma *função de capacitância* ou *compliance* (Fc)” (*Idem*, p. 519, grifos do original).

distensibilidad del volumen pulmonar producida por la modificación de la presión en una unidad.⁵

Difícil saber, com absoluta certeza, por que os ingleses e os norte-americanos passaram a utilizar a palavra *compliance* – cujo sentido técnico refere-se à capacidade de adaptação, qualidade oposta à rigidez – para se referir, num sentido jurídico, à obediência, ao acatamento de uma norma. Dar-se-á, a seguir, uma possível explicação para essa utilização. Em relação ao direito brasileiro, contudo, que é o objeto deste estudo, a incorporação desse sentido ao vernáculo é bastante problemática. No português, como já exposto, a palavra “compliância” é registrada no sentido técnico, e esse sentido não é apropriado para o significado jurídico.

Com efeito: o respeito às normas do direito administrativo não é conivente com a *adaptação*. Aliás, é bem comum, no Brasil, uma “adaptação” para fugir da regra. Os sociólogos apelidaram essa prática de “jeitinho”. Registra-se a lição de Lívia Barbosa, monografista do tema, sobre o conceito de *jeitinho*: “para todos, grosso modo, o *jeitinho* é sempre uma forma ‘especial’ de se resolver algum problema ou situação difícil ou proibida; ou uma solução criativa para alguma emergência, seja sob a forma de burla a alguma regra ou norma preestabelecida, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade”.⁶ Logo em seguida, a autora reconhece a dificuldade em diferenciar o “jeito”, do “favor” e da “corrupção”: “uma forma melhor de entender e distinguir essas categorias é pensá-las como um *continuum* que se estende de um polo, caracterizado como positivo pela sociedade e no qual estaria a categoria do favor, até um outro, visto como negativo, em que se encontraria a corrupção”.⁷ Claudio Henrique de Castro, ao caracterizar o *jeitinho*, enfatiza o aspecto negativo:

Na questão cultural, do nosso *ethos*, o *jeitinho* se faz na expressão dos dilemas da cultura brasileira e dos padrões de comportamento: pela ausência de demarcação entre o público e o privado; o fetichismo do oficial e do patrimonial; a dificuldade de criar coesão duradoura e a frouxidão das instituições; a dissolução entre a vida social e a política, e, ainda, a ambivalência da nossa cordialidade.⁸

É até possível que o “*jeitinho*” não caracterize a violação da norma e, pois, a corrupção, mas é inquestionável que, muitas vezes, não passa de um eufemismo

⁵ TURCHETTO, Elsie S.; MAKINISTIAN, Leonardo; MASINISTIAN, Rubén. Discusión sobre los conceptos de Elasticidad, Elastancia y Compliancia. Disponível em: <http://www.clinica-unr.com.ar/2015-web/Especiales/52/Discusion%20sobre%20los%20conceptos%20de%20Elasticidad,%20Elastancia%20y%20Compliancia.pdf>. Acesso em: 15 maio 2020.

⁶ BARBOSA, Lívia. *O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual do que os outros*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 41.

⁷ BARBOSA, Lívia. *O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual do que os outros*. *Op. cit.*, p. 42.

⁸ CASTRO, Claudio Henrique. *O jeitinho no Direito administrativo brasileiro*. Curitiba: Demanda, 2011, p. 28.

para ela. A percepção desse problema justifica a conclusão: o sentido técnico e o sentido jurídico de *compliance* são contraditórios. Dito isso, indaga-se: por que usar a mesma palavra para sentidos opostos? Por que usar uma palavra que tem conotação de “adaptação” para se referir ao atendimento das normas administrativas?

2 *Compliance* e burocracia

Muito já se escreveu sobre *burocracia*. De todas as variantes sobre o tema, a mais difundida é a proposta de Max Weber, segundo a qual ela é vista como uma “estrutura administrativa racional de dominação”.⁹ O modelo foi resumido por Alejandro Nieto García, autor de monografia exaustiva sobre o tema, em quatro princípios fundamentais:

El aparato administrativo burocrático está integrado por funcionarios cuya condición se basa en los siguientes principios: – Están profesionalizados. – Su situación personal implica que disfrutan de una consideración social estamental, son nombrados por los superiores y no por los dominados, el nombramiento es vitalicio, son retribuidos en dinero y van haciendo carrera a través de ascensos en la escala jerárquica. – Sirven a la organización con toda su energía laboral. – Actúan con reglas previamente establecidas.¹⁰

Em síntese: cumprimento impessoal de regras por profissionais inseridos numa estrutura hierárquica. No final do século XX, difundiu-se uma severa crítica ao modelo burocrático, apregoando-se sua substituição pelo modelo *gerencial*. O nome vem de “gerência” e se baseia, grosso modo, em empregar no âmbito público a mesma gestão do âmbito privado, pondo ênfase em “formas de conduta flexíveis, receptivas e empreendedoras, que superem a inatividade, rigidez e ineficiência da burocracia”.¹¹ A impertinência do modelo burocrático para a gestão privada é manifesta: suponha-se uma loja privada, que venda roupas; suponha-se que o dono da loja imponha a seus vendedores uma cartilha de regras sobre como os produtos devem ser vendidos; é bem provável que essa loja vá à falência. Para a gestão privada, propõe-se, então, o método gerencial: estabelece-se a finalidade a nortear a conduta dos vendedores – o lucro da empresa –, e eles são deixados livres para atuar em prol do objetivo fixado, para, no referido exemplo, decidir como devem vender.

⁹ Cf. SOUZA FILHO, Rodrigo de. *Gestão pública e democracia: a burocracia em questão*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 47. O tema é amplamente desenvolvido por WEBER, Max. *Economia e sociedade*. V. II. Tradução: Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: UnB, 2004, p. 187 *et seq.*

¹⁰ NIETO GARCÍA, Alejandro. *El pensamiento burocrático*. Granada: Comares, 2002, p. 416-417.

¹¹ DU GAY, Paul. *En elogio de la burocracia*. Traducción: Carlos Jesús Fernández Rodríguez. Madrid: Siglo XXI, 2019, p. 141, tradução nossa.

O modelo gerencial, próprio de “gerentes de empresas privadas”, é, assim, perfeito para empresas privadas, mas absolutamente inadequado para a administração pública. No âmbito privado, o interesse do dono garante o sucesso do modelo: se o vendedor não vende, o dono o demite, por exemplo. Na Administração Pública, esse mecanismo inexistente: o interesse público não é o interesse do superior hierárquico. O “dono”, em última análise, é o povo. Por isso, há necessidade de regras a serem seguidas pelos agentes públicos, que devem ser cumpridas de modo impessoal. O modelo burocrático se impõe como uma evidência.¹² Essa diferença entre a gestão pública e a gestão privada, e a necessidade de modelos diferentes, é reconhecida por Ludwig von Mises:

A pesar de la gran vaguedad del término burocracia, parece existir unanimidad respecto a la distinción entre dos métodos opuestos de hacer las cosas: la vía del ciudadano privado y la vía en que las oficinas del gobierno y de los municipios son las que operan. Nadie niega que sean esencial y radicalmente diferentes los principios según los cuales opera un departamento administrativo y los principios aplicables al comportamiento de una empresa que busca el beneficio.¹³

Ao contrário, porém, do que ele afirma, são muitos os que pretendem desprezar essas diferenças e aplicar o método privado, sem mais, à gestão pública. Com isso, por ingenuidade, ignorância ou pura desonestidade, acabam por facilitar a corrupção. Mais adiante, Mises associa a necessidade da burocracia para evitar a corrupção:

El sistema burocrático es por necesidad opuesto al que rige la empresa privada que busca beneficios. Sería pernicioso delegar en un individuo o en un grupo el poder de disponer libremente de los fondos públicos. Si se quiere evitar que los directores de empresas municipales o nacionalizadas disipen irresponsablemente las finanzas públicas y que su gestión desbarate el presupuesto de la nación, es preciso que su poder quede reducido por un conjunto de normas burocráticas.¹⁴

Deveras, o respeito às normas administrativas, necessárias para blindar o interesse do povo contra o mau exercício funcional,¹⁵ dá-se por uma organização

¹² Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Reforma da lei de licitações: como podemos piorar? *Revista Colunistas de Direito do Estado*, www.direitodoestado.com.br, n. 280, 19.10.2016. Disponível em: <https://goo.gl/TjeDy0>. Acesso em: 15 maio 2020.

¹³ MISES, Ludwig von. *Burocracia*. Tradução: Dalmacio Negro Pavón. 2. ed. Madrid: Unión Editorial, 2015, p. 36-37.

¹⁴ MISES, Ludwig von. *Burocracia*. *Op. cit.*, p. 90.

¹⁵ Por todos: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 74-75.

hierárquica, com regras previamente estabelecidas de modo claro e objetivo, a serem cumpridas de modo impessoal pelos subordinados. O modelo em que cada agente é “livre” para agir como bem lhe aprouver é a antítese disso. “Compliance” no sentido jurídico, de respeito adequado às regras, corresponde ao modelo burocrático, mas, como visto no item anterior, não é esse o sentido técnico da palavra. Como o sentido técnico foi anterior ao sentido jurídico, reitera-se a pergunta: por que foi utilizada essa palavra para ser referir ao sentido jurídico? O exame dos direitos inglês e norte-americano dá a resposta.

3 Direito administrativo e *Common Law*

O direito administrativo, tal como foi desenvolvido pelos franceses e difundido para a Europa Continental e América Latina, não foi absorvido pelo direito inglês e pelo direito norte-americano. Esse fato decorreu da grande influência do constitucionalista Albert Venn Dicey, que considerou o direito administrativo incompatível com a *Common Law*.¹⁶ Durante muito tempo, seguindo esse entendimento, ingleses e norte-americanos consideraram que a Administração Pública deveria ser regida pelo “direito comum”, ou seja, pelo mesmo direito que rege os particulares.¹⁷ O equívoco foi óbvio: se a Administração não possui propriamente liberdade,¹⁸ não pode ser regida por um conjunto de normas que tem por alicerce

¹⁶ Deveras: na oitava edição, de 1915, há um extenso capítulo – o 12º – dedicado ao Direito Administrativo. Nele, apesar de reconhecer que alguns princípios fundamentais entram em contato com a *rule of law*, Dicey nega a assimilação do *droit administratif* ao direito inglês. Inicia o capítulo com a seguinte afirmação: “In molti paesi del continente europeo, e specialmente in Francia, esiste un apparato di diritto amministrativo – noto ai francesi come *droit administratif* – che riposa su idee che sono estranne agli assunti fondamentali della nostra common law inglese, ed in particular modo a quello che abbiamo definito il dominio della legge (*rule of law*)” (DICEY, Albert V. *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*. Tradução: Alessandro Torre. Bologna: Il Mulino, 2003, p. 279-280). Adiante, formula a seguinte pergunta: “Il *droit administratif* è stato di recente introdotto sotto qualche forma nell’ordinamento inglese?”. E responde: “Pertanto al quesito possiamo rispondere in modo recisamente negativo” (*Op. cit.*, p. 327-328). Pouco adiante é enfático: “In Inghilterra non esiste alcun autentico *droit administratif*” (*Op. cit.*, p. 329).

¹⁷ Sobre o tema, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 148-154. Em assonância com o aqui afirmado manifesta-se Georges Vedel: “A la conception française d’un droit administratif autonome s’est longtemps opposée la conception anglo-saxonne selon laquelle l’Administration et ses agents sont soumis aux règles du droit commun. La thèse classique en Grande-Bretagne est celle de Dicey (*Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*, 1^{re} éd., 1885, constamment rééditée)” (VEDEL, Georges. *Droit administratif*. 5. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1973, p. 59). E, pouco adiante, Vedel reitera: “On peut douter que l’existence d’un droit administratif au sens français du terme, c’est-à-dire conçu comme une dérogation globale au droit privé, soit indispensable. De pays bien administrés, par exemple l’Angleterre, ont longtemps ignoré la notion même de droit administratif et, de nos jours encore, ne l’ont pas pleinement adoptée” (*Op. cit.*, p. 62). Celso Antônio Bandeira de Mello informa que, de fato, houve na Inglaterra uma *rejeição absoluta ao regime administrativo* elaborado pelos franceses, por influência, principalmente, de Albert Venn Dicey: o publicista inglês incidira em equívoco ao supor que a Administração inglesa submeter-se-ia necessariamente ao direito privado, equívoco que corrigiu, segundo o preclaro professor paulista, em um artigo publicado em 1901 e incorporado ao texto da 7ª ed., de 1908, depois de haver aparecido como apêndice da 6ª ed., de 1902. (*Curso de direito administrativo*. *Op. cit.*, p. 42).

¹⁸ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 106 et seq.

fundamental a autonomia da vontade. Os juristas ingleses e norte-americanos foram lentamente percebendo esse equívoco e vêm construindo um direito apropriado para as relações jurídico-administrativas, diferente do regime “comum”. Chamam-no de direito administrativo inglês e direito administrativo norte-americano, mas não se deve confundir: esse direito, que vem sendo lentamente construído, nada tem a ver com o direito administrativo construído pelos franceses e exportado para os continentes europeu e latino-americano.¹⁹

Nesse contexto, em que até pouco tempo se preconizava a integral submissão da Administração Pública ao direito privado, é perfeitamente compreensível a extensão a ela do modelo de gestão privada. Se a Administração Pública seria regida pelo direito comum, não haveria por que submetê-la a um modelo próprio de gestão. Nos direitos inglês e norte-americano nunca foi estranha a aplicação do modelo gerencial, em detrimento do modelo burocrático. Esse modelo, burocrático, é próprio do direito administrativo elaborado na França e incorporado aos ordenamentos dos países do continente europeu e latino-americano. Dessarte, a substituição do modelo burocrático pelo gerencial não foi um tema dos direitos inglês e norte-americano; lá não houve “substituição” ou “reforma”, pois o modelo gerencial foi sempre o único, seja para a gestão privada, seja para a gestão pública. Os temas da substituição de modelos, da incorporação do modelo gerencial ao setor público e da privatização são temas pertinentes ao direito francês, italiano, alemão, espanhol, português e, também, argentino, brasileiro etc.

Dito isso, é perfeitamente compreensível que na língua inglesa se tenha utilizado a palavra “compliance”, cujo sentido técnico referia-se à capacidade de “adaptação”, para se referir à conduta de respeitar as normas vigentes. É próprio do modelo gerencial “adaptar-se”, ter “liberdade” para adaptar-se ao cumprimento da lei, buscar, nos âmbitos do não expressamente proibido ou obrigatório, comportamentos permitidos. Daí a conclusão: no contexto inglês e norte-americano o sentido jurídico de *compliance* não é absolutamente contraditório com o sentido técnico. Este estudo, porém, tem por objeto o direito brasileiro. Por isso, indaga-se: e no Brasil?

4 *Compliance* e o contexto cultural brasileiro

O direito deve ser compreendido tendo em vista a realidade a qual ele se aplica, pois a realidade condiciona a interpretação. Friedrich Müller chegou a inserir

¹⁹ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. Op. cit., p. 150-151. O direito administrativo inglês foi sistematizado, dentre outros, por WADE, H. W. R. *Diritto amministrativo inglese*. Tradução: Camelo Geraci. Milano: Giuffrè, 1969. Massimo Severo Giannini, no prefácio a essa tradução, percebeu, como ninguém, o que aqui foi afirmado: o *direito administrativo inglês* nada tem a ver com o *direito administrativo* conhecido nos países da *civil Law*, é outro direito (WADE, H. W. R. *Diritto amministrativo inglese*. Op. cit., p. VII-VIII).

a realidade na própria estrutura da norma jurídica, abarcando-a no que ele chamou de “âmbito normativo”.²⁰ O constitucionalista alemão acerta ao criticar a quase absoluta²¹ separação feita por Hans Kelsen na teoria pura do direito entre o ser e o dever-ser.²² Todavia, concorda-se com a crítica de Robert Alexy, segundo a qual a realidade não é parte da norma jurídica, apesar de condicionar sua compreensão.²³ A questão é sintetizada perfeitamente por Peter Häberle nestes termos:

O que se pretende dizer é o seguinte: as normas constitucionais não podem interpretar-se de maneira, por assim dizer, autônoma, só *em si e de per si*, mas que devem situar-se, desde o princípio, em seu contexto cultural. Devemos ser sensíveis ao contexto cultura. Rudolf Smend escreveu já tempestivamente: embora duas constituições expressem a mesma coisa, nem por isso querem dizer a mesma coisa.²⁴

Apesar de Häberle restringir sua fala às normas constitucionais, a lição aplica-se a todas as normas jurídicas. Devem ser compreendidas tendo em vista o contexto cultural em que estão inseridas. E qual é o contexto cultural brasileiro? Por um lado, o direito brasileiro assimilou o direito administrativo elaborado no continente europeu. Não se vivenciou no Brasil o desastrosos equívoco inglês e norte-americano de supor a integral submissão do poder público ao regime comum. Por outro lado – e esse aspecto é fundamental para a compreensão do

²⁰ Nas palavras dele: “De um lado, o âmbito normativo constitui, com isso, um ponto de vista auxiliar da concretização: a realidade, que pertence inseparavelmente à norma, na esfera de sua eficácia, e é normativamente incorporada a ela, é necessariamente entendida, sob o ponto de vista teórico, como um componente da norma. Por outro lado, o aspecto do âmbito normativo sustenta-se em um círculo real de dados fáticos e problemas, que não apenas co-determina a normatividade da norma na modalidade de uma hipótese, mas diretamente em seu meio ambiente social e histórico” (MÜLLER, Friedrich. *Teoria estruturante do direito*. Tradução: Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 250). Em rigor, Müller não equipara o *âmbito normativo* à realidade, pois, segundo ele, esta deve ser compreendida tendo em vista o texto da norma, o *programa normativo*. Nesse sentido, afirma: “O âmbito normativo não é idêntico aos pormenores materiais do conjunto dos fatos. Ele é parte integrante material da própria prescrição jurídica” (MÜLLER, Friedrich. *Métodos de trabalho do direito constitucional*. Tradução: Peter Naumann. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 58).

²¹ A separação entre o ser e o dever-ser na obra de Kelsen é *quase* absoluta porque o autor condiciona a normatividade ao mínimo de eficácia social, vale dizer, ao mínimo de recognoscibilidade de seu caráter normativo, que se dá, por óbvio, no mundo do ser. Nas palavras dele: “Uma norma que nunca e em parte alguma é aplicada e respeitada, isto é, uma norma que – como costuma dizer-se – não é eficaz em uma certa medida, não será considerada como norma válida (vigente)” (KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução: João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984, p. 30).

²² MÜLLER, Friedrich. *O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do direito*. Tradução: Rossana Ingrid Jansen dos Santos *et al.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 42 *et seq.*

²³ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 80-84.

²⁴ HÄBERLE, Peter. Entrevista de Francisco Balaguer Callejón. In: VALADÉS, Diego (Org.). *Conversas acadêmicas com Peter Häberle*. Tradução: Carlos dos Santos Almeida. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 42, grifos do original.

problema –, a administração brasileira é marcada por altos índices de corrupção.²⁵ Sociólogos brasileiros descrevem-na como uma sociedade inclinada ao desvio, tendo em vista uma história de clientelismo e patrimonialismo.²⁶ Como já se afirmou neste estudo, a sociedade brasileira é também caracterizada como a sociedade do “jeitinho”. Assim, além de bastante corrupta, há uma cultura estabelecida em prol do descumprimento de regras, da “adaptação” – do “jeitinho” – para atender o interesse do poder econômico ou do poder político. Nesse contexto, apregoar “liberdade de atuação” aos agentes públicos e pessoas privadas, para que, diante das regras normativas vigentes, possam adaptar-se em prol de mais eficiência, é algo eticamente impensável. O contexto cultural brasileiro exige o respeito às regras estabelecidas, regras essas, como já se afirmou aqui, pensadas para blindar o interesse público contra o mau exercício funcional.²⁷

Por força disso, a utilização da palavra “compliance” para se referir ao respeito às regras de direito administrativo, é, no Brasil, não apenas inconveniente. A explicação apresentada no item anterior deste estudo para adoção da palavra no direito inglês e no norte-americano simplesmente inexistente no contexto brasileiro. Enfatiza-se: em que pese a posição de muitos ingênuos ou mal-intencionados, submeter a Administração Pública ao mesmo modelo de gestão de uma empresa privada é uma aberração. Apesar disso, infelizmente, a palavra consagrou-se na doutrina brasileira.

²⁵ A Organização *Transparência Internacional* publica anualmente um índice de percepções da corrupção (IPC) dos países do globo. Em 2019 o Brasil obteve nota 3,5 (de 0 a 10) e ficou, dentre os 180 países avaliados, em 106º lugar; em 2018 recebeu a mesma nota e ocupou a mesma posição; em 2017 obteve nota 3,7 e ficou em 96º lugar; em 2016 obteve nota 4,0 e ficou em 79º lugar, dentre os 176 países avaliados; em 2015 obteve nota 3,8 e ficou, dentre os 167 países avaliados, em 76º lugar (Fonte: <http://www.transparency.org/>). Está bem longe da Nova Zelândia e da Dinamarca, que em 2019 ficaram em primeiro lugar com a nota 8,7, seguida da Finlândia, com 8,6, e da Suíça, com 8,5. Há quem critique a análise. Benedito Marques Ballouk Filho e Ronald A. Kuntz, por exemplo, fazem várias críticas ao índice (*Corrupção política: a luta social pelo resgate da dignidade no exercício do poder*. São Paulo: Madras, 2008, p. 35-36). Ainda que as críticas sejam procedentes e o índice não retrate o grau exato da corrupção brasileira, permite justificar a assertiva de que no Brasil a corrupção é acentuadamente elevada.

²⁶ A natureza patrimonialista e estamental da Administração brasileira é retratada por FAORO, Raymundo. *Os donos do poder*. formação do patronato político brasileiro. 3. ed. 9. reimpr. São Paulo: Global, 2001, p. 819 et seq.; HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 26. ed. 17. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 146. Este último conceitua: “Para o funcionário ‘patrimonial’, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles auferem relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos” (HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. *Op. cit.*, p. 146).

²⁷ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Princípio da liberdade das formas no Direito Administrativo. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio et al. *Direito administrativo e liberdade*. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 651-660.

5 Compliance na doutrina brasileira

Os doutrinadores brasileiros vêm utilizando a palavra para se referir aos “mecanismos de integridade”.²⁸ A questão passou a ser discutida no Brasil a partir da edição da Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/13), que, no inciso VIII do art. 7º, previu, dentre as questões a serem observadas para a dosimetria das sanções nela estabelecidas, “a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica”. O Decreto Federal nº 8.420/15, que a regulamentou, disciplinou em seu Capítulo IV o “programa de integridade”, conceituando-o, no *caput* do art. 41, como o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

O texto viola uma regra elementar da definição: “*definitio non debet ingredi definitionem* – o que se define não deve entrar na definição”.²⁹ Programa de “integridade” consiste em procedimentos internos de “integridade”. Como se sabe, numa democracia, não se deve esperar que o legislador seja técnico, pois o Parlamento não é integrado por cientistas do Direito,³⁰ ainda que, eventualmente, algum jurista possa ser eleito para compô-lo. Feita essa ressalva, pode-se fixar o entendimento de que no direito brasileiro “compliance” se refere ao programa de integridade e este consiste na adoção dos mecanismos discriminados no artigo 42 do Decreto Federal nº 8.420/15. Assim, por exemplo, consiste na adoção de um código interno de condutas, no treinamento periódico do pessoal da entidade para observância desse código, nos controles internos para identificar e corrigir sua violação.

A palavra não consta da Lei Anticorrupção, mas consta do Estatuto das Empresas Estatais (Lei Federal nº 13.303/16). O §4º de seu art. 9º determinou que o estatuto social das empresas estatais preveja a possibilidade de que a “área de compliance” se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em

²⁸ Por todos: CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; ZILIOOTTO, Mirela Miró. *Compliance nas contratações públicas: exigência e critérios normativos*. 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 20; PAULA, Marco Aurélio Borges de; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coord.). *Compliance, gestão de risco e combate à corrupção*. 2. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2019; ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coord.). *Compliance no setor público*. Belo Horizonte: Fórum, 2020. As duas últimas obras reúnem vários trabalhos, de diversos autores, que utilizam a palavra “compliance” para se referir aos mecanismos de integridade.

²⁹ NASCIMENTO, Edmundo Dantês. *Lógica aplicada à advocacia*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 32.

³⁰ Por todos: CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 4-5.

relação à situação a ele relatada. Em nenhum outro dispositivo dessa Lei houve referência expressa à *compliance*. A leitura integral do referido art. 9º indica que “área de compliance” refere-se à “área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos”.

Perceba-se: a palavra “compliance” é utilizada, no direito brasileiro, primeiro pela doutrina, depois pelo legislador, para se referir aos mecanismos asseguradores do respeito ao direito vigente. Consagrou-se, então, o conceito jurídico de *compliance*, em que pese já estar consagrada no vernáculo a palavra “compliância” com o sentido técnico de “adaptação”, ideia oposta à rigidez. Todavia, ao menos no direito brasileiro, a partir da cultura social vigente, o conceito jurídico de *compliance* não se associa, nem de modo remoto, ao sentido de adaptar, de contornar a norma. Ao revés: a ideia é de *rigidez*, de respeito ao ordenamento jurídico vigente. A proposta, no Brasil, de combate à corrupção é uma proposta contrária à cultura do “jeitinho”. Diante disso, resta a pergunta: por que adotar, no Brasil, uma palavra cujos sentidos são paradoxais e envolvem a problemática aqui apresentada?

6 Compliance e neocolonialismo

A República Federativa do Brasil foi fruto da *colonização europeia*. Antes de se tornar independente, o Estado brasileiro foi uma colônia de Portugal. Esse fato histórico tem sérios desdobramentos culturais, retratados com muito brilhantismo por Albert Memmi.³¹ O autor nasceu na Tunísia, que fora colônia da França de 1881 a 1956, e é certo que tomou como base sua experiência pessoal para realização de seu ensaio. Sem embargo, apresentou um verdadeiro tratado sobre a “cultura do colonizado”, perfeitamente extensível ao Brasil. De suas conclusões, destaca-se esta: são próprios dessa cultura o “amor pelo colonizador” e o “ódio de si”.³² Nas palavras de Memmi:

A primeira tentativa do colonizado é mudar de condição mudando de pele. Um modelo tentador muito próximo se oferece e se impõe a ele: precisamente o do colonizador. Este não sofre de nenhuma de suas carências, tem todos os direitos, desfruta de todos os bens, beneficia-se de todos os prestígios, dispõe das riquezas e das honras, da técnica e da autoridade. Ele é, enfim, o outro termo da comparação, que esmaga o colonizado e o mantém na servidão. A ambição primeira do colonizado será igualar esse modelo prestigioso, assemelhar-se a ele até nele desaparecer.³³

³¹ MEMMI, Albert. *Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador*. Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

³² MEMMI, Albert. *Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador*. *Op. cit.*, p. 162 et seq.

³³ MEMMI, Albert. *Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador*. *Op. cit.*, p. 162-163.

Poder-se-ia dizer: no tema da *compliance*, a assimilação é com a cultura norte-americana, e não com a cultura portuguesa. Ocorre que após a independência das colônias europeias, sobretudo nas últimas décadas, houve uma indiscutível difusão da cultura norte-americana. O fenômeno se intensificou principalmente após a dissolução da União Soviética.³⁴ Vivencia-se, hoje, um *neocolonialismo*, com a subjugação dos desenvolvidos pelas culturas dominantes. Na doutrina do direito administrativo o problema foi percebido, com bastante argúcia, por Celso Antônio Bandeira de Mello. O ídolo administrativista, em estudo sobre o neocolonialismo no direito administrativo, de início, chega à mesma conclusão em relação aos hoje “subdesenvolvidos” que Albert Memmi chegou em relação aos outrora “colonizados”: “o subdesenvolvido só se reconhece por meio do olhar do desenvolvido, o qual lhe serve de paradigma de avaliação de si próprio e lhe dá os critérios de aprovação”.³⁵ A pertinência de suas considerações à presente análise justifica esta longa transcrição:

Habitados desde o nascimento a reverenciar seus ‘senhores’, principalmente se viveram o odioso instituto da escravidão, os ex-colonizados podem até, depois de suas proclamações de soberania, trocar de ‘mestres metropolitanos’, mas estarão, de todo modo, sob a órbita de algum novo ‘país-guru’ que lhes fornece as ideias que devem professar, o ‘modelo econômico’ a ser seguido, a atualização das diretrizes do Direito, os padrões da moda mental ou até mesmo da moda indumentária. *A própria linguagem usada no país acaba por sofrer influência generalizada* não apenas entre as pessoas de escassíssima instrução, mas também, entre aquelas de instrução apenas medianamente escassa, como ocorre na chamada *mídia*.³⁶

Está aí a explicação para a incorporação da palavra inglesa *compliance* ao jargão do direito administrativo: submissão, irrefletida, própria de ex-colonizados, hoje subdesenvolvidos, ao jargão norte-americano. O jurista brasileiro – com as devidas exceções – utiliza de palavras estrangeiras por vários motivos: pela ilusão de que lhes proporcionará maior requinte intelectual; pela xenofilia de quem é subdesenvolvido e ex-colonizado; pela convicção de que a imitação do “colonizador” é sempre benéfica.

Apesar dessa conclusão, não se tem a pretensão de reverter a incorporação da palavra “*compliance*” ao jargão técnico do direito administrativo. Essa incorporação é um fato, cada vez mais consagrado na linguagem do direito brasileiro.

³⁴ É o que reconhece, por todos, o historiador HOBBSAWM, Eric. *Globalização, democracia e terrorismo*. Tradução: José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 157.

³⁵ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. Op. cit., p. 1127.

³⁶ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. Op. cit., p. 1128, grifo nosso.

Como ensina Ferdinand Saussure, pai da semiologia, não se pode desprezar a força da *tradição linguística*.³⁷ A “resistência da inércia coletiva à toda renovação linguística” faz com que o uso da palavra, no direito brasileiro, seja um caminho sem volta. A pretensão deste estudo foi evitar os equívocos que a utilização desse signo podem gerar: 1) em que pese a adoção dessa palavra, a gestão pública nunca poderá ser equiparada à gestão privada; 2) diante da aberrante diferença entre ambas, o combate à corrupção não se assenta na busca de “adaptação”, na ideia de “flexibilidade”, mas, ao revés, na ideia de rigidez, no respeito integral das regras normativas vigentes; 3) os programas de integridade, necessários para combater a corrupção, buscam a antítese do “jeitinho”. Em suma: *compliance*, do ponto de vista jurídico, ao menos no Brasil, nada tem a ver com o conceito físico e fisiológico de *compliance*.

7 Conclusões

1. Observou-se que a palavra “compliance” tem um sentido comum ou natural de “conformidade”, comportamento de acordo com a norma, e um sentido técnico de capacidade de adaptação, qualidade oposta à rigidez. A palavra *compliance* foi incorporada ao vernáculo com o sentido técnico. Apesar disso, tornou-se corrente na linguagem jurídica brasileira a utilização da palavra inglesa “compliance”. Contudo, o respeito às normas do direito administrativo não é conivente com a adaptação. Logo, o sentido técnico e o sentido jurídico de *compliance* são contraditórios.

2. O modelo burocrático, de cumprimento impessoal a regras abstratas, foi contraposto ao modelo gerencial, de liberdade de atuação em prol de fins a serem perseguidos. Concluiu-se que a realidade brasileira, marcada pela corrupção, exige uma atuação administrativa burocrática e repugna a atuação administrativa gerencial.

3. O direito administrativo, advindo do direito francês, não se desenvolveu no direito inglês. Reino Unido e EUA propugnaram, por muito tempo, pela submissão da Administração Pública ao direito privado. Nesses ordenamentos, é coerente a defesa da submissão da Administração Pública à gestão gerencial, bem como a utilização da palavra “compliance” com o sentido de “adaptação”.

4. Apesar da incompatibilidade da realidade brasileira com o sentido técnico de “compliance”, tornou-se corrente no Brasil utilizar a palavra para se referir à adoção de mecanismo de integridade. Essa utilização é fruto do neocolonialismo, fenômeno que assola os países que foram ex-colônias, como o Brasil.

³⁷ SAUSSURE, Ferdinand de. *Curso de linguística geral*. Tradução: Antônio Chelini et al. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008, p. 81-84 e 88.

5. Este estudo, concluiu-se, não teve a pretensão de reverter a incorporação da palavra à linguagem jurídica brasileira, mas, sim, de evitar os equívocos que a utilização do signo podem gerar: a gestão pública nunca poderá ser equiparada à gestão privada; diante da aberrante diferença entre ambas, o combate à corrupção não se assenta na busca de “adaptação”, na ideia de “flexibilidade”, mas, ao revés, na ideia de “rigidez”, no respeito integral às regras normativas vigentes; os programas de integridade, necessários para combater a corrupção, buscam a antítese do “jeitinho”. Em suma: *compliance*, do ponto de vista jurídico, ao menos no Brasil, nada tem a ver com o conceito físico e fisiológico de *compliance*.

Critical considerations to the concept of compliance

Abstract: This study criticizes the use of the word “compliance” in the legal language. It has a technical sense of “adaptability”, which is incompatible in Brazilian law with the legal meaning of “respect or conformity with the regulations in force”. The technical sense of “adaptation” is consistent, in English and American law, with the submission of public administration to the private law system and with the managerial model adoption. However, it’s not compatible with Brazilian public administration which is subject to administrative law and to the bureaucratic model. The adoption of the word “compliance” in Brazil referring to integrity mechanisms is a direct effect of the so called “neocolonialism” phenomena.

Keywords: Compliance. Management administration. Bureaucratic administration. Neocolonialism.

Referências

- ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa*. 5. ed. São Paulo: Global, 2009.
- ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.
- BALLOUK FILHO, Benedito Marques; KUNTZ, Ronald A. *Corrupção política: a luta social pelo resgate da dignidade no exercício do poder*. São Paulo: Madras, 2008.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
- BARBOSA, Livia. *O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual do que os outros*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. *Cambridge advanced learner’s dictionary*. 3. ed. Cambridge, 2008.
- CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- CASTRO, Claudio Henrique. *O jeitinho no Direito administrativo brasileiro*. Curitiba: Demanda, 2011.
- CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; ZILIOTTO, Mirela Miró. *Compliance nas contratações públicas: exigência e critérios normativos*. 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
- DICEY, Albert V. *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*. Tradução: Alessandro Torre. Bologna: Il Mulino, 2003.
- DOUGLAS, Carlos Roberto. *Tratado de fisiologia aplicada às ciências médicas*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

DU GAY, Paul. *En elogio de la burocracia*. Traducción: Carlos Jesús Fernández Rodríguez. Madrid: Siglo XXI, 2019.

FAORO, Raymundo. *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro*. 3. ed. 9. reimpr. São Paulo: Global, 2001.

HÄBERLE, Peter. Entrevista de Francisco Balaguer Callejón. In: VALADÉS, Diego (Org.). *Conversas académicas com Peter Häberle*. Tradução de Carlos dos Santos Almeida. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17-67.

HOBBSAWM, Eric. *Globalização, democracia e terrorismo*. Tradução: José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 26. ed. 17. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello (Ed.). *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução: João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Reforma da lei de licitações: como podemos piorar? *Revista Colunistas de Direito do Estado*, www.direitodoestado.com.br, n. 280, 19.10.2016. Disponível em: <https://goo.gl/TjeDyO>. Acesso em: 15 maio 2020.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Princípio da liberdade das formas no Direito Administrativo. In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio et al. *Direito administrativo e liberdade*. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 641-687.

MEMMI, Albert. *Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador*. Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

MISES, Ludwig von. *Burocracia*. Tradução: Dalmacio Negro Pavón. 2. ed. Madrid: Unión Editorial, 2015.

MÜLLER, Friedrich. *Métodos de trabalho do direito constitucional*. Tradução: Peter Naumann. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.

MÜLLER, Friedrich. *O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do direito*. Tradução: Rossana Ingrid Jansen dos Santos et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MÜLLER, Friedrich. *Teoria estruturante do direito*. Tradução: Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

NASCIMENTO, Edmundo Dantès. *Lógica aplicada à advocacia*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.

NIETO GARCÍA, Alejandro. *El pensamiento burocrático*. Granada: Comares, 2002.

PAULA, Marco Aurélio Borges de; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coord.). *Compliance, gestão de risco e combate à corrupção*. 2. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

RODITI, Itzhak. *Dicionário Houaiss de Física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.

SAUSSURE, Ferdinand de. *Curso de linguística geral*. Tradução: Antônio Chelini et al. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008.

SOUZA FILHO, Rodrigo de. *Gestão pública e democracia: a burocracia em questão*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

TURCHETTO, Elsie S.; MAKINISTIAN, Leonardo; MASINISTIAN, Rubén. *Discusión sobre los conceptos de Elasticidad, Elastancia y Compliancia*. Disponível em: <http://www.clinica-unr.com.ar/2015web/Especiales/52/Discusion%20sobre%20los%20conceptos%20de%20Elasticidad,%20Elastancia%20y%20Compliancia.pdf>. Acesso em: 15 maio 2020.

VEDEL, Georges. *Droit administratif*. 5. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1973.

WEBER, Max. *Economia e sociedade*. V. II. Tradução: Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: UnB, 2004.

WADE, H. W. R. *Diritto amministrativo inglese*. Tradução: Camelo Geraci. Milano: Giuffrè, 1969.

WINDMAIER, Eric P.; RAFF, Hershel; STRANG, Kevin T. *Fisiologia humana*. Tradução: Ana Cavalcanti Carvalho Botelho *et al.* 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

ZENKNER, Marcelo; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coord.). *Compliance no setor público*. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

Recebido em: 10.11.2020

Aprovado em: 15.02.2021

Received in: 11.10.2020

Approved in: 02.15.2021

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. Considerações críticas ao conceito de *compliance*. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 6, n. 10, p. 9-24, jan./jun. 2021.
